

TALABA BOKSCHILARNING YONDAN ZARBASI KINEMATIK TAHLILI VA ZARBA KUCHINING DASTLABKI NATIJALARI

Omonov Davron Alisherovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,
2-kurs tayanch doktorant, Chirchiq, O'zbekiston,

E-mail: omondavr717@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada bokschilarning o'ng qo'l bilan bajariladigan yondan zarbasi davomida sportchining yelka, tirsak, tos, son, tizza va to'piq bo'g'imlaridagi burchak tezligi harakat fazalari bo'yicha o'lchandi hamda zarba kuchi va aniqligi bilan bog'liqligi baholandi.

Kalit so'zlar. *Boks, yondan zarba, kinematik tahlil, burchak tezligi, bo'g'im harakati, biomexanika, zarba tezligi, zarba aniqligi, texnik tayyorgarlik.*

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БОКОВЫХ УДАРОВ СТУДЕНТОВ- БОКСЕРОВ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СИЛА УДАРНЫХ УДАРОВ

Омонов Даврон Алишеревич

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, 2-й курс докторантуры, Чирчик, Узбекистан,

E-mail: omondavr717@gmail.com

Аннотация. В данной статье проведено измерение угловых скоростей плечевого, локтевого, тазового, тазобедренного, коленного и голеностопного суставов спортсмена в фазах движения при выполнении боксерского правостороннего удара ногой, а также оценена их связь с силой и точностью удара.

Ключевые слова: *Бокс, боковой удар, кинематический анализ, угловая скорость, движение суставов, биомеханика, скорость удара, точность удара, техническая подготовка.*

KINEMATIC ANALYSIS OF STUDENT BOXERS' SIDE STRIKE AND PRELIMINARY RESULTS OF STRIKE FORCE

Omonov Davron Alisherovich

Uzbek State University of Physical Education and Sports,
2nd year doctoral student, Chirchik, Uzbekistan,

E-mail: omondavr717@gmail.com

Annotation. Abstract. In this article, the angular velocities of the athlete's shoulder, elbow, pelvis, hip, knee, and ankle joints during the boxer's right-handed side kick were measured in the phases of movement and their relationship with the force and accuracy of the kick was evaluated.

Keywords: *Boxing, hook punch, kinematic analysis, angular velocity, joint movement, biomechanics, punch speed, punch accuracy, technical preparation.*

Kirish. Zamonaviy boksga sportchilarning texnik mahoratini oshirish uchun zarba bajarilish jarayonidagi biomexanik xususiyatlarni chuqur o'rganish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, yondan zarba (hook punch) boksga ko'p qo'llaniladigan

samarali texnikalar qatoriga kirib, uning to'g'ri bajarilishi zarba kuchi, tezligi va aniqligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotning maqsad va vazifalari. bokschilarning yondan zarbasi (hook punch) bajarilishi davomida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezligini kinematik tahlil qilish va uning zarba samaradorligiga ta'sirini aniqlashdan iborat.

Bokschilarning yondan (o'ng qo'l) zarbasini bajarish davomida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezligini aniqlash va tahlil qilish.

Zarba kuchi va aniqligini o'lchash uchun maxsus o'lchov vositalari va texnologiyalar (sensorli va dasturiy modul) asosida obyektiv ma'lumotlarni yig'ish.

Nazorat va tajriba guruhlaridagi sportchilarning kinematik ko'rsatkichlarini (burchak tezligi), zarba kuchi va aniqligi bo'yicha o'zaro taqqoslab tahlil qilish.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Tadqiqot ishi O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti qoshidagi "Hi-Tech Sports Lab° 3D MA biomexanik laboratoriya" sida tashkillashtirildi. Tadqiqot natijalari STT texnologiyasi dasturi asosida 12 ta 3D formatli kamerada yozib olindi (soniyasiga 240 kadr). Zarba kuchi va aniqligini baholash uchun maxsus instrumentatsiyalangan zarba qopi manekeni qo'llanildi. Uskuna – balandligi 145 sm, og'irligi 60 kg bo'lgan, zich rezina bilan to'ldirilgan boks qopi bo'lib, ichki qismiga prujinali kuch sensorlari va akselerometrler o'rnatilgan. Zarba kuchi impuls formulasi asosida hisoblab chiqildi. Tadqiqot ishida O'zDJTSU bokschi talabalari ishtirok etdi (yoshi $19,11 \pm 2,1$, og'irligi $69,60 \pm 2,83$ kg, bo'yi $172 \pm 4,9$ sm). Nazorat guruhi bokschilarida zarbaning yuqori qismida ishtirok etuvchi yelka va tirsak bo'g'imlarining harakati yuqori burchak tezligi bilan ajralib turadi. Jumladan, o'ng yelka harakati $606,48 \pm 56,14^\circ/s$, vertikal ko'tarilishda esa $401,08 \pm 31,13^\circ/s$ tezlikda qayd etildi. O'ng tirsakning bukilishi $361,49 \pm 24,39^\circ/s$ bo'lib, zarbaning asosiy kuch uzatish fazasida yetakchi rol o'ynaydi.

Tajriba guruhi bokschilarida yelka va tirsak bo'g'imlarining burchak tezligi nazorat guruhiga nisbatan pastroq bo'ldi. O'ng yelkaning ko'tarilishdagi maksimal burchak tezligi $596,48 \pm 49,34^\circ/s$, vertikal holatda esa $389,08 \pm 30,51^\circ/s$ ni tashkil etdi. O'ng tirsakda esa $348,49 \pm 24,00^\circ/s$ tezlik qayd etilgan. (1-jadval).

1-jadval

Nazorat guruhi va tajriba guruhi bokschilarning tajribadan oldin yondan zarbasi (o'ng qo'lda) texnik xarakati davomida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezligining kinematik ko'rsatkichlari (n=12)

KO'RSATKICHLAR	Nazorat guruhi guruhi burchak tezligi	V%	Tajriba guruhi burchak tezligi	V%
Yelkalar				
O'ng qo'lni ko'tarish (tepaga/orqaga)	606.48 ± 56.14	9.25%	$596,48 \pm 49,34$	8,27%
Chap qo'lni ko'tarish (tepaga/orqaga)	78.69 ± 6.61	8,4	$73,47 \pm 6,24$	8,50%
O'ng qo'lni ko'tarish vertical holatda (tepaga/orqaga)	401.08 ± 31.13	7.76%	$389,08 \pm 30,51$	7,84%
O'ng qo'lni ko'tarish vertical holatda (tepaga/orqaga)	156.02 ± 12.61	8.08%	$149,02 \pm 13,11$	8,80%

Tirsaklar				
O'ng tirsakni bukish, tushirish	361.49 ± 24.39	6.75%	348,49 ± 24	9,23%
Chap tirsakni bukish, tushirish	164.28 ± 21.32	12.98%	152,28 ± 20,75	13,63%
Tos suyagi				
Tos suyagini aylantirish	380.24 ± 30.51	8.02%	363,24 ± 31,57	8,69%
Tos suyagini aylantirish (o'ng tomonni)	456.54 ± 37.34	8.18%	449,54 ± 37,56	8,35%
Tos suyagini aylantirish (chap tomonni)	434.58 ± 34.07	7.84%	405,58 ± 33,96	7,74%
Sonlar				
O'ng son (oldinga/orqaga)	61,3±6,29	10.26%	57,3±4,11	7,17%
Chap son (oldinga/orqaga)	66,59±8,12	12.19%	60,12±5,12	8,52%
Tizzalar				
O'ng tizzani bukish (orqaga/avvalgi holatiga)	21.02 ± 1.68	7.99%	17,87 ± 1,68	7,97%
Chap tizzani bukish (orqaga/avvalgi holatiga)	112.43 ± 9.49	8,44	103,29 ± 10,91	10,56
To'piqlar				
O'ng to'piqni burish (tepaga/pastga)	32.57 ± 2.57	7.89%	28,57 ± 2,59	9,06%
Chap to'piqni burish (tepaga/pastga)	63.12 ± 5.43	8,6	60,35 ± 5,43	9

Tadqiqotdan oldingi natijalarda, nazorat guruhi bokschilarining o'ng qo'ldan yondan zarbasi bo'yicha kuch ko'rsatkichi $153,67 \pm 9,02$ kg bo'lib, tajriba guruhiga nisbatan yuqoriroq ekanligi aniqlandi. Tajriba guruhida bu ko'rsatkich $146,67 \pm 7,01$ kg ni tashkil etdi 3-jadval, bu esa o'rtacha 7 kg farqni tashkil etadi. Bu farq nazorat guruhida zarba bajarilishida tana bo'g'imlarining burchak tezligi va harakat muvofiqligini yuqoriligidan dalolat beradi.

2-jadval

Nazorat va tajriba guruh bokschilarining tadqiqotdan oldin yondan (o'ng qo'lda) zarbasini kuchi va aniqligini tahlili (n=24)

Zarba turi	Bosqich	Nazorat guruhining zarba kuchi (kg)	V%	Nazorat guruhining zarba aniqligi %	Tajriba guruhining zarba kuchi (kg)	V%	Tajriba guruhining zarba aniqligi %
Yondan zarba (o'ng qo'lda)	Tadqiqotda	$153,67 \pm 9,02$	5,86%	69%	$146,67 \pm 7,01$	4,47%	62%
	n oldin						

Dastlabki tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, nazorat guruhi sportchilari zarba bajarish jarayonida yuqori burchak tezligi va zarba kuchi hamda aniqligi bilan ajralib turdi. Ayniqsa, o'ng yelka $606,48^\circ/s$, o'ng tirsak $361,49^\circ/s$ va tos bo'g'imlari $456,54^\circ/s$ da kuzatilgan yuqori burchak tezligi zarbaning boshlanishidan yakunigacha uzluksiz va

sinxron harakat oqimi orqali kuchli impuls hosil qilgan. Bu esa zarba kuchining $153,67 \pm 9,02$ kg va aniqligining 59% bo'lishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan.

Tajriba guruhida esa burchak tezligi ko'rsatkichlari deyarli barcha bo'g'implarda nazorat guruhiga nisbatan past bo'lib, masalan, o'ng yelka $596,48^\circ/s$ va tos $449,54^\circ/s$ harakatlarida farq sezilarli darajada bo'lgan. Bunda harakat muvofiqligi va tana segmentlari sinxronligi yetarli darajada shakllanmaganligi ko'rsatadi. Zarbaning biomexanik zanjiridagi ushbu uzilishlar kuch va aniqlik ko'rsatkichlarida ham aks etdi: Tajriba guruhida zarba kuchi $146,67 \pm 7,01$ kg, aniqligi esa 51% bo'lib, bu nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada past natijadir. Shu sababli, tajriba guruhida zarba samaradorligini oshirish uchun yelka, tos, tirsak va son bo'g'implarining burchak tezligini rivojlantirishga yo'naltirilgan mashqlar kompleksi hamda harakatlarni kuchaytiruvchi maxsus texnik mashg'ulotlar tizimini ishlab chiqish zarur. Bu mashg'ulotlar zarba kuchi va aniqligini yaxshilash va zarba texnikasining harakat zanjirini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqot natijalari bokschilarning o'ng qo'l bilan bajariladigan yondan zarbasini bajarish davomida tana bo'g'implarining burchak tezligi, zarba kuchi va aniqligi o'zaro uzviy bog'liqlikda shakllanishini ko'rsatdi. Motion Analysis tizimi yordamida aniqlangan burchak tezligi ko'rsatkichlari zarba fazalari davomida yelka, tirsak va tos bo'g'implarining faol harakati zarbaning kuchni va aniqligini ta'minlaydi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, yondan zarbaning samarali bajarilishi uchun sportchida yuqori burchak tezligiga ega bo'lgan harakatlar zanjiri, ayniqsa yelka, tirsak, tos, son segmentlari bo'ylab harakatning uzluksizligi va sinxronligi muhim ahamiyatga ega. Maxsus mashg'ulot komplekslarini ishlab chiqish va zarba texnikasini yaxshilashga qaratilgan biomexanik mashg'ulot metodikalarini joriy etish muhim ilmiy-amaliy vazifa bo'lib qoladi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2021-yil 29-apreldagi "Boksni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5099-sonli qarori.
2. Dinu D., Louis J. Biomechanical analysis of the cross, hook, and uppercut in junior vs. elite boxers: implications for training and talent identification //Frontiers in sports and active living. – 2020. – T. 2. – C. 598861.
3. Xalmuxamedov R. D. va boshq. Tayyorlov mashqlar yordamida malakali bokschilarning texnik-taktik mahoratini takomillashtirish //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. Special Issue 1. – S. 209-219.
4. Колодезников К. С. и др. Исследование показателей ударного движения боксера //Человек. Спорт. Медицина. – 2020. – Т. 20. – №. 4. – С. 120-126.
5. Лукьяненко В. П., Воликов Р. А. Биомеханические особенности ударных движений боксеров // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – №. 4 (41). – С. 85-86.